

– o‘qituvchilarning kasbiy faoliyatlari foydalaniladigan uslublar tizimi sifatidagi o‘qitish texnologiyasini egallash.

Bu kabi fikr mulohazalar mazkur anjumanida yana bildiriladi, albatta.

Oliy ta‘lim sohasidagi har bir yangilikni ham, avvalo, maktabdan – boshlang‘ich ta‘limdan, qolaversa, bog‘chadan boshlash zarurligi yaqqol anglashilmoqda. Shu ma‘noda, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning “O‘zbekiston Respublikasi xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi, “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi hamda 2022 – 2026-yillarga mo‘ljallangan “Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi 2022-yil 28-yanvardagi 60-sonli Farmonlariga hamohang Buxoro davlat universiteti Pedagogika institutida O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi bilan hamkorlikda tashkil etilgan “Boshlang‘ich va maktabgacha ta‘lim sifati va samaradorligini oshirish muammolari: innovatsiya, raqamli texnologiyalar va xalqaro tajribalar” Respublika ilmiy-amaliy anjumani mazkur masalada nazariy-amaliy jihatdan alohida amaliy ahamiyat kasb etadi.

TA‘LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH – DAVR TALABI

Sh.N.Murodov - BuxDUPI,

**Ilmiy ishlar va ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha
direktor o‘rinbosari**

O‘zbekistonda dunyodagi barcha rivojlangan mamlakatlarda bo‘lgani kabi postindustrial information jamiyatning shakllanishi davom etmoqda, uning o‘ziga xos belgisi ijtimoiy mehnat taqsimotida og‘irlik markazining moddiy ishlab chiqarish sohasidan axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)ni qo‘llash asosida axborotni olish, qayta ishlash, yetkazish, saqlash, taqdim etish va foydalanish sohasiga o‘tishidan iborat. Raqamli texnologiyalar yurtimizda ta‘lim tizimiga ham faol joriy etilmoqda. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019- yil 29-apreldagi “O‘zbekiston respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030- yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5712-sonli Farmonida “PISA” (The Programme for International Student Assessment) o‘quvchilarni baholash xalqaro dasturi reytingida O‘zbekistonning 2021-yilda birinchi 70 talikka, 2025 yilda 60 talikka va 2030-yilga kelib esa, birinchi 30 ta ilg‘or mamlakatlar qatoriga kiritish ko‘zda tutilgan. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-dekabrda “Xalq ta‘limi tizimida ta‘lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 997-sonli qarori bilan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta‘lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi qoshida “Ta‘lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish Milliy markazi” tashkil etildi . O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabedagi PF 6079 sonli “Raqamli O‘zbekiston 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi farmonida raqamli dunyoda raqamlashtirish, raqamli texnologiyalarni ishlab chiqish, raqamli iqtisodiyot sohasida yangi loyihalarni ko‘rib chiqish va raqamli ta‘limni rivojlantirish dasturlari amalga oshirilmoqda.

Ta‘limni axborotlashtirish sharoitida o‘qitishning ta‘lim oluvchilarning yagona taqsimlangan axborot-ta‘lim muhitida ishlashini tashkil etish va ta‘lim olish sifatini oshirishgamo‘ljallangan yangi o‘quv vositalarini yaratish va ulardan foydalanish dolzarb ahamiyatga ega. Bunday o‘quv vositalariga raqamli ta‘lim resurslari (RTR), ya‘ni raqamli shaklda taqdim etilgan, zamonaviy ta‘limning maqsad va vazifalarini amalga oshirishga yo‘nalatirilgan grafik, matn, nutq, musiqiy, video, fotovazirlik boshqa ma‘lumotlarni o‘z ichiga olgan axborot manbalarini kiritish mumkin. Ko‘p vazifali raqamli ta‘lim resurslari katta hajmdagi axborotni joylashtirish; kerakli axborotni tez izlab topish; o‘quvchilar bilimni obyektiv va sifatli tekshirish; ko‘plab murakkab hodisa va jarayonlarni yaqqol, ko‘rgazmali tarzda tasvirlash; turli grafik bezaklardan foydalanish; turli shakl – vizual, audial va b. tarzda taqdim etilgan axborotni bir vaqtda qabul qilish imkoniyatini beradi.

Shu munosabat bilan ta‘limni axborotlashtirish muammolarini to‘laqonli hal qilish bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashni takomillashtirish, ularga zamonaviy raqamli ta‘lim resurslari bilan ishlash usullarini o‘rgatish, ularning o‘quv jarayonini raqamli ta‘lim resurslaridan foydalanish asosidagi muayyan tipdagi dars shaklida loyihalash va o‘quvchilarning sinfdan tashqari ishlarini tashkil etish metodikasini o‘zlashtirishini taqozo qiladi.

Shuning uchun umumta‘lim tizimi o‘qituvchisi, shu jumladan maktabgacha va boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi ham zamonaviy axborot jamiyatidagi kasbiy faoliyatni amalga oshirishga, ta‘lim sohasida informatsion va kommunikatsiya texnologiyalari vositalari imkoniyatlarini kompleks ravishda

qo'llashga, jumldan ta'lim jarayoni ehtiyojlariga mos keladigan ko'p vazifali raqamli ta'lim resurslarini tahlil qilish va amalda qo'llash innovatsion faoliyatiga tayyor bo'lishi kerak.

Hozirgi sharoitda aynan maktabgacha va boshlang'ich sinflarda ta'limning keyingi bosqichlarida AKTga boy ta'lim muhitida yanada rivojlantiriladigan bilimlarning poydevori qo'yiladi. Amaldagi boshlang'ich umumiy ta'limning davlat ta'lim standartida asosiy o'quv dasturini o'zlashtirish natijalariga quyidagi talablar qo'yiladi: o'quv predmetining kommunikativ, biluv vazifalari va texnologiyalariga muvofiq ravishda axborotni qidirish (ma'lumot manbalariva Internetning ochiq ta'lim makonida), yig'ish, qayta ishlash, tahlil qilish, tashkil etish, uzatish va talqin qilishning turli xil usullardan foydalanish; shu jumladan klaviatura yordamida matnni kiritish, tasvir, tovush, o'lchanadigan kattaliklarni raqamli shaklda qayd qilish, o'z chiqishini tayyorlash va audio, video, grafika yordamida chiqish qila olish. Shu munosabat bilan boshlang'ich sinfo'qituvchisining raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishga tayyorligini shakllantirish masalasi dolzarb masala hisoblanadi.

Raqamli texnologiyalar ta'lim tizimida yangi imkoniyatlar va yangi vazifalarni yaratmoqda. Asosiy imkoniyatlar qatoriga ta'limga oid muammolarni hal qilish, ta'lim shaklini tanlashni kengaytirish, bilimlarni uzatish vositalarini ko'paytirish kiradi. Raqamli texnologiyalarning zamonaviy ta'limdagi o'rni va rolini anglash zarurati maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi va didaktikasi sohalaridagi zamonaviy tadqiqotlarda o'z aksini topishi kerak. Hozirgi kunda maktabgacha va boshlang'ich ta'lim integratsiyasida raqamli texnologiyalarni qo'llash muammolari kelgusida rivojlanish strategiyasini va unga yo'naltirilgan yo'nalishni tanlash bilan bog'liq izlanishlarga sabab bo'ladi. Kelajakda raqobatdosh ta'lim va tadqiqot modeliga o'tish uchun raqamli transformatsiya dasturi allaqachon ishlab chiqilishi kerakligi aniq.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimimizdagi o'rni beqiyos bo'lib, bunda o'quvchi va talabalarimizning fanni o'zlashtira olishi emas, balki ular bir vaqtning o'zida qanday o'qiyotganini, fanni qanday o'rganayotganini, vazifalarga qiziqishi, o'z darajasidagi muammolarga fikr bildirishlarini kuzatish mumkin. Buning natijasida o'quvchilarning o'zlari mustaqil o'rganishi, shaxsiy o'rganishga moslashishi va o'zini ustida ishlashi kabi qobiliyatlarini rivojlanadi.

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СТРАТЕГИЯСИ

Э.М.Мухторов

БухДУПИ ўқув ишлари бўйича директор ўринбосари, психол.ф.н.,доцент.

Мамлакатимизнинг иқтисодиёти ва жамиятдаги туб ўзгаришлар, “Инсон кадри учун” тамойили асосида халқимизнинг фаровонлигини янада ошириш, фаол фуқаролик жамиятини шакллантиришга қаратилган ислохотларнинг устувор йўналишларидан бири мактабгача таълим тизимида таълим сифатини янги босқичга олиб чиқиш этиб белгиланди. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон [Фармонининг](#) 39-мақсадида мактабгача таълим тизимида таълим сифатини янги босқичга олиб чиқиш, мактабгача таълим тизими ходимларининг профессионал тайёргарлиги ва маҳоратини ошириб боришнинг такомиллаштирилган тизимини жорий этиш, мактабгача таълим-тарбия жараёнларини илмий асосланган ёндашувлар асосида такомиллаштириш каби вазибалар белгиланган. Шу нуқтаи назардан мактабгача таълим тизимини ривожлантиришнинг қуйидаги стратегик вазибаларни амалга оширишни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

А). Мактабгача таълим тизимини ривожлантиришнинг назарий-метадологик асосларини ишлаб чиқиш.

Бунда:

- мактабгача ёшдаги болаларнинг ҳар томонлама интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва жисмоний ривожланиши учун шарт-шароитлар яратиш;
- боланинг ривожланиши ва унинг умумий бошланғич таълимга тайёрлигини комплекс баҳолашнинг янги механизмларини ишлаб чиқиш;
- мактабгача таълим ташкилотлари учун ўқув-методик, дидактик материаллар ва бадий адабиётларни халқаро тажрибаларга таянган ҳолда замонавий талаблар асосида модернизациялаш;
- мактабгача таълимнинг муқобил шакллари учун янги ўқув-методик материалларни ишлаб чиқиш;